

MASOFAVIY TA'LIM TIZIMIDA ELEKTRON KUTUBXONANING O'RNI

Olimjonova Gulnoza No'monjon qizi
Guliston davlat universiteti «Xorijiy til va adabiyoti» yo'nalishi
2-bosqich talabasi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.7528222>

Annotatsiya

Maqola bugungi kunda masofaviy ta'lim tizimi va ularni tashkil etishda asosiy o'rin egallaydigan elektron – kutubxonalar haqida so'z yuritadi . Maqolada masofaviy ta'lim tushunchasi, uning asosiy birliklari, elektron kutubxonalarning afzallik jihatlari , elektron kutubxonalardan foydalanishning bugungi kun talabiga chiqqanligi to'g'risida so'z boradi .

Kalit so'zlar: Elektron kutubxona, masofaviy ta'lim, an'anaviy ta'lim, axborot kommunikatsiya texnologiyalari, elektron darsliklar, audio kitoblar, video darsliklar, platforma, virtual kutubxona, e – library, e – kutubxona, digital libraray.

Kirish

Masofaviy ta'lim – bu o'qituvchi va o'quvchi o'rtasida amalga oshiriladigan ta'lim tizimi bo'lib, bunda o'qitish tizimi masofadan olib borilib, o'quvchi zimmasiga ko'plab majburiyatlarni yuklanishini taqozo etadi. Bu jarayonda o'quvchi ko'proq izlanib, mustaqil ta'lim olishga imkoniyat yaratiladi . O'qituvchi ma'lum bir ma'lumotni tushuntirib bo'lganidan so'ng, maxsus topshiriqlar va o'rgatilayotgan fanning e'lektron darsliklarini messenger ilovalari yoki mahsus platformaga yuklab qo'yishlari orqali o'quvchilar kitoblardan foydalana olish imkoniyatiga ega bo'ladilar. Har bir olinadigan ma'lumotlarni o'quvchilar mustaqil o'rganish jarayonida o'zlari tahlil qilishni boshlashadi va ularning mantiqiy fikrlash jarayoni rivojlanishni boshlaydi. Natijada ular oldida yangidan yangi savollar paydo bo'lishni boshlaydi, va shu paytda ular an'anaviy ta'lim tizimidagidek shu savollarni o'qituvchilaridan so'rab, savollariga javob olishning o'rniga o'zlari turli xil darsliklardan izlanib, savollariga javob topishga harakat qilishadi. Savollarga javoblar topish jarayonida esa, ular yangidan yangi ma'lumotlarga ega bo'lishadi. Bu esa masofaviy ta'lim tizimining asosiy yutuqlaridan biri hisoblanadi.

Masofaviy ta'lim deganda birinchi navbatda barchamizning ko'z ongimizga kompyuter, mobil aloqa vositasi, turli xil elektron darsliklar, audio kitoblar, video darsliklar keladi. Umumiy qilib olganda, masofaviy ta'limni tashkil etishda foydalaniladigan materiallar yig'indisi elektron kutubxonadir. Ular masofaviy ta'lim tizimining asosiy birliklari hisoblanadi. Bunday vositalarsiz masofaviy ta'lim shaklini amalga oshirish imkonsizdir. Axborot

kommunikatsion texnologiyalar masofaviy ta'lim tizimida o'qituvchi va o'quvchilarni masofadan turib bog'lash imkonini bersa, elektron darsliklar, testlar, kasbiy qo'llanmalar va turli xil sohaga oid videolar to'plami (elektron kutubxona) esa darslarni tashkil etishga ko'mak beradi .

Asosiy qism

Shu kunlarda virtual kutubxona atamasiga tez – tez duch kelishimizga to'g'ri kelayapti. Virtual kutubxona – bu kitoblarning kundalik hayotimizdagi kabi kitob javonlaridagi to'plami emas , ma'lum bir fayllardagi kitoblar to'plamidir . Virtual kutubxonani boshqacha nom bilan elektron kutubxona deb ataymiz . Shu bilan birgalikda, e – library, digital library va e – kutubxona so'zlarini ham yuqoridagi so'zlarga ma'nodosh sifatida talqin etsak bo'ladi. Elektron kutubxonadan foydalanish hozirgi kunda masofaviy ta'limda keng qo'llanilishi bilan birga, an'anaviy ta'lim tizimini ham chetlab o'tganicha yo'q. Elektron kutubxonadan har qanday ta'lim shaklida ma'lum bir sohaga oid ma'lumotlarni tez va sifatli topish uchun ishlatilmoqda. Shuning uchun ham elektron kutubxonadan foydalanish har bir o'quvchining vaqtdan unumli foydalanishiga va taqsimlashiga imkon beradi.

Elektron kutubxonaning masofaviy ta'lim tizimida foydalanishning afzallik jihatlariga keladigan bo'lsak:

- Ma'lumotlarni topishda uzoq vaqt sarflamaslik;
- Ma'lumotlarning xilma – xilligi ;
- Ko'plab kitoblardan bir vaqtning o'zida foydalanish imkoniyati;
- Jahon durdona asarlaridan foydalanish imkoniyati;
- Ma'lumotlardan nusxa ko'chirib olish imkoniyati

va boshqa bir qator afzallik jihatlari bordir.

Tasavvur qilib ko'ring, agar masofaviy ta'lim tizimida hech qanday elektron kutubxonadan foydalanmay, an'anaviy qog'oz formatdagi kitoblardan foydalanadigan bo'lsak qanday muammolar yuzaga kelishi mumkin edi?

Birinchiidan, har bir ta'lim olayotgan o'quvchi behisob tushuncha bo'lmish "vaqt"dan yutqazishadi. Chunki ular o'zlarining ma'lum bir loyiha yoki mustaqil ishlarini amalga oshirishayotganida, ma'lum bir ma'lumotlar kiritishini taqazo etgan taqdirda, ular ma'lumotlarni an'anaviy kitoblardan qidirib topishgunicha anchagina vaqt o'tib ketadi. Natijada ular chet eldagi o'zlarining tengdoshlaridan ko'plab jihatlarida ortda qolib ketishadi. O'qituvchilarga kelsak, ular ham huddi shunday bosqichlarni boshdan kechirishadi. Ammo ularning vazifasi o'quvchilarnikidan ham ko'proq bo'ladi . Chunki ular ma'lum bir dars soatining asosiy boshchisi (negizi) hisoblanib, ular darslarni tashkil etishda ma'lum bir mavzuga bog'liq ma'lumotlarni to'plashlari va dars jarayonida o'quvchilarda

savol paydo bo'ladigan bo'lsa, ularga javob berishlariga ham to'g'ri keladi . Ammo javob berishda ham ular an'anaviy dars jarayonidek, doskaga yozib tushuntirish imkoniga ega bo'lmaydilar, bu paytda ulardan yanada ko'proq elektron dunyoni tushinishlari talab etiladi; Ular shu kabi ishlarni amalga oshirish uchun eletron qo'llanmalardan foydalanishmasa , ular berayotgan ta'lim jahon standartlariga javob bera olmaydigan shakilga keladi. Chunki ular an'anaviy darsliklardan foydalangan holda ma'lum bir ma'lumot topishlari uchun, anachagina vaqt ketadi, natijada ular bir yoki ikkita adabiyotlardan foydalanib, asosiy ma'lumotlarni berish bilan cheklanadilar, fan sohasiga chuqurroq kirib borishga esa, afsuski , vaqtlari yetishmaydi. Shu kabi kichik muammolar yig'ilib, yig'ilib kattadan katta muammolarni keltirib chiqaradi. Bejizga, ota – bobolarimiz “Toma toma ko'l bo'lur” deyishmagani shu misralarda o'z aksini topadi.

O'quvchilarga ta'lim berishda shu kabi xatoliklarga yo'l qo'yilsa, yana qanday muammolar kelib chiqishi mumkin? Keling har bir muammoni birma – bir ko'rib chiqamiz:

- Ta'lim sohasida Jahon hamjamiyatidan ortda qolib ketish;
- Ma'lum bir sohaning rivojlanmay, ortda qolib ketish;
- Dunyo ilm – fanidan bexabar qolish;
- Turli xil innovatsion yangiliklar joriy qilishda uzulishlar bo'lish;
- Xalqaro Olimpiadalarda O'zbekiston Respublikasi nomining unutishi

va bir qator shunga o'xshash to'siqlar yuzga kelishi turgan gapdir. Bu muammolar esa ona yurtimizning rivojlangan va rivojlanayotgan davlatlardan ortda qolishiga sabab bo'lishi mumkindir. Zeroki, har bir yurt o'zining taraqqiyotining asosiy omilini ta'lim tizimidan, ilim olishidan deb biladi. Ilmli insonlar esa ilm – fandan yiroq bo'lgan insonlarning ish boshqaruvchisi bo'lishi hech bir insonga sir emas, va bugungi dunyo va zamon ham buni bizga bod, bod eslatib turibdi .

Ilm – fanga keladigan bo'lsak, kitoblar shu qadar yuksak tushunchaning ozuqa manbaidir. Bugungi kunda elektron kutubxonalar esa, ma'lumotlarning tez va xilma – xilligini taminlovchi asosiy manba hisoblanadi. Xilma – xil ma'lumotlardan foydalanib o'quvchilar ma'lum bir sohaga oidlarini to'plash va o'sha jarayonning o'zida mustaqil fikrlab, tahlil qilish imkoniyatiga ega bo'lishmoqda. Bu so'zlarni esa siz –u bizga tanish bo'lgan oddiygina “oq –u qorani tanish” iborasi bilan ifodalasak boladi.

Shuning uchun ham zamonaviy ta'lim texnologiyalaridan foydalanib, o'qish sifati, tezligini oshirish, ta'limning boshqa shakillarini (masofaviy ta'lim) qo'llash kabi maqsadli rejalarini bugunda yurtboshimiz barcha mas'ul shaxslarga

yukladilar va ularning ish jarayonini o'z nazorat ostiga oldilar. O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Shavkat Mirziyoyevning 2019 – yilning 7 – iyun kuni “O'zbekiston Respublikasi aholisiga axborot – kutubxona xizmati ko'rsatishni yanada takomillashtirish to'g'risida” gi qarorida, xususiy va elektron kutubxonalarni rivojlantirish satirlari ham o'z o'rnini egallagan edi.

Shu bilan birga, Respublika hududida ijtimoiy – iqtisodiy sohani isloh qilishning hozirgi sharoitida axborot – kutubxona faoliyatini rivojlantirishning maqsad va vazifalari mamlakatda amalga oshirilayotgan o'zgarishlarga va xalqaro amaliyotga mos bo'lishligi ustuvor vazifa etib belgilandi. Shu munosabat bilan fuqarolarning axborotdan erkin foydalanish bo'yicha konsitutsiyaviy huquqlarni, shu jumladan milliy qadriyatlar va jahon madaniyati, amaliy va fundamental bilimlardan bahramand bo'lishni ta'minlaydigan aholiga axborot – kutubxona xizmatlari ko'rsatishning sifat jihatidan yangi tizimni yaratish, kutubxonalarda saqlanayotgan milliy madaniy merosni asrab – avaylash va boyitish, axborot –kommunikatsiya texnologiyalarini keng joriy etish hisobiga axborot – kutubxona muassasalari faoliyatini tashkil etishni takomillashtirish ustuvor vazifaga aylanmoqda.

Shu kabi qonun, farmoyishlar, shubxasiz, elektron kutubxona, axborot resurslari va bir qator axborot kommunikatsiya texnologiyalarining faoliyatini rivojlantirish orqali, jahon talablariga moslashtirish va ularni ta'lim tizimiga tatbiq etishdir. Masofaviy ta'lim tizimida ham bu kabi rivolanayotgan elektron kutubxonalar orqali, turli xil ma'lumotlar xilma xilligini to'plab, o'quvchilarning dunyo qarashini ortirish kabi masalalarni soha mutahasislari o'z oldiga yakdil maqsad qilib olgan. Zeroki, masofaviy ta'lim va elektron kutubxona kelajak ta'lim tizimining tayanchiga aylanishi hech gap emas.

Xulosa

Bugungi kun yoshlariga ta'lim berishda masofaviy ta'lim tizimi va elektron texnologiyalaridan foydalanish keng qo'llanmoqda. chunki, ulari ta'lim tizimiga olib kirish, hozirgi zamon talab darajasiga chiqib ulgurgan. Ulardan foydalanish orqali ta'lim tizimida tezkor, sifatli va samarali ma'lumot berish va almashinish jarayonini amalga oshiriladi. Kelajak avlod esa, ma'lum bir sohada yetarlicha bilim va ko'nikmaga ega bo'lib, Vatanimizning rivojida o'z hissalarini qo'shishadi.

References:

1. <https://lex.uz>.
2. <https://qalampir.uz>